

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА СРЕДИ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ

Уринбаева Н.М.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии, характеризуясь длительным течением воспалительного процесса в среднем ухе с формированием стойкой перфорации барабанной перепонки и гнойной оторреей. По данным Всемирной организации здравоохранения, хронический средний отит поражает 65-330 миллионов человек во всем мире, при этом у 60% пациентов отмечается значительное снижение слуха.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, частота встречаемости, стационарные больные, эпидемиология, осложнения среднего отита, мастоидит, тугоухость

FREQUENCY OF CHRONIC PURULENT MIDDLE OTITIS AMONG HOSPITALIZED PATIENTS

Urinbayeva N.M.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Chronic purulent otitis media (CHSO) is one of the most pressing problems in modern otorhinolaryngology, characterized by a prolonged course of the inflammatory process in the middle ear with the formation of persistent perforation of the tympanic membrane and purulent otorrhea. According to the World Health Organization, chronic otitis media affects 65-330 million people worldwide, with 60% of patients experiencing significant hearing loss.

Keywords: chronic purulent otitis media, frequency of occurrence, inpatient patients, epidemiology, complications of otitis media, mastoiditis, hearing loss

СТАЦИОНАР БЕМОРЛАР ОРАСИДА СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАСИ

Уринбаева Н.М.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎО) замонавий оториноларингологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, ўрта қулоқда яллигланиш жараёнининг узоқ давом этиши, ногора пардада турғун перфоратсия шаклланиши ва йирингли оторрея билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйлаб 65–330 миллион киши сурункали ўрта отитдан азият чекади ва уларнинг 60 фоизиди эшитиш қобилиятининг сезиларли даражада пасайиши кузатилади.

Калит сўзлар: сурункали йирингли ўрта отит, учраш даражаси, стационар беморлар, эпидемиология, ўрта отит асоратлари, мастоидит, эшитиш пасайиши

Введение. Эпидемиологические исследования показывают, что распространенность ХГСО в различных регионах мира варьирует от 0,4% до 4,2% среди общей популяции, достигая 10-15% в развивающихся странах. В Узбекистане заболеваемость хроническим средним отитом составляет 6-8 случаев на 1000 населения, при этом отмечается тенденция к росту числа осложненных форм заболевания[1].

Особое внимание заслуживает изучение частоты встречаемости ХГСО среди стационарных больных, поскольку именно эта категория пациентов характеризуется наиболее тяжелым течением заболевания, высоким риском развития внутри- и внечерепных осложнений, а также необходимостью проведения хирургического лечения. Стационарное лечение требуется при развитии таких осложнений, как мастоидит, лабиринтит, парез лицевого нерва, менингит, абсцесс мозга и тромбоз синусов твердой мозговой оболочки[2].

Среди пациентов с ЛОР-патологией, которым оказывается помощь в ЛОР-стационарах, 5,7–7% страдают ХГСО, а в сурдологических отделениях – около 40%. ХГСО с частыми обострениями является причиной отогенных осложнений, которые в настоящее время возникают у 3,2% больных: у

1,97% наблюдаются интракраниальные (менингит, абсцесс мозга и др.), у 1,35% – экстракраниальные (субпериостальный абсцесс, лабиринтит и др.) осложнения[10]. Смертность от осложнений при ХГСО составляет 16,1%. Одной из причин развития деструкции в среднем ухе является холестеатома, которая выявляется у 24–63% больных ХГСО при любой локализации перфорации барабанной перепонки. Костная резорбция при отите с холестеатомой, по данным ряда авторов, обнаруживается в 78,8% случаев. Заболевание чаще двустороннее и является результатом предшествующего острого гнойного среднего отита. Немаловажную роль в развитии ХГСО играют тубарная дисфункция, бессистемное назначение антибиотиков, увеличение общей сенсibilизации населения, а в последние годы – травматические повреждения среднего уха[11]

Профилактика ХГСО – это рациональное лечение больных экссудативным и острым средним отитом, а также устранение причин, вызывающих тубарную дисфункцию. Частота обострений зависит от локализации перфорации, провоцирующих факторов заболевания и иммунной защиты организма. Для эпитимпанита характерно бессимптомное течение в отличие от мезо– и эпимезотимпанита, для хронического катарального воспаления слизистой оболочки (так называемого мукозита) – постоянные скудные слизистые выделения из среднего уха[12].

Диагностика ХГСО основывается на характерной отоскопической картине. При отоскопии (отомикроскопии) можно оценить количество и характер отделяемого в слуховом проходе и барабанной полости, дефект барабанной перепонки и ее ретракцию, изменение слизистой оболочки медиальной стенки (от гиперплазии до полипа), состояние окон лабиринта, кариозную деформацию латеральной стенки аттика, рукоятки молоточка и наковальни, выявить грануляции и холестеатому[13].

Социально-экономическое значение проблемы определяется не только прямыми затратами на лечение, но и косвенными потерями, связанными с инвалидизацией пациентов вследствие развития тугоухости и осложнений [3]. Наблюдения показывают, что число людей, страдающих тугоухостью, обусловленной воспалительными заболеваниями среднего уха, не уменьшается и более того, выявляется рост числа больных вялотекущими формами среднего отита. С развитием микрохирургии неуклонно увеличивается число пациентов, которым были проведены слухоулучшающие операции с положительной динамикой слуха[4]. Несмотря на значительные успехи в хирургическом лечении больных с патологией звукопроводящих структур. Реконструктивная слухоулучшающая операция с различными вариантами оссиклопластики у больных, перенесших консервативно-щадящие радикальные операции на среднем ухе от 10 до 25% пациентов в отдаленном периоде отмечают неудовлетворительные функциональные результаты[5].

Последние нередко связаны со смещением звукопроводящих структур среднего уха после их реконструкции. Под термином «оссиклопластика» понимают хирургическое вмешательство, направленное на восстановление или улучшение механизма звукопередачи от барабанной перепонки к внутреннему уху[6].

Для получения положительного функционального эффекта при проведении слухоулучшающих операций необходимо наличие соответствующих условий (функционирующая слуховая труба, достаточный костно-воздушный интервал по данным тональной пороговой аудиометрии, отсутствие активного воспалительного процесса в среднем ухе и внутричерепных осложнений). Это способствует в раннем послеоперационном периоде повышению функциональной способности вновь созданной тимпанальной полости, а в отдаленном периоде – уменьшению процента несостоятельности реконструированной системы среднего уха[7].

Хирургическое лечение больных ХГСО ставит своей конечной целью не только ликвидацию воспалительного процесса, но и создание нормальных анатомических взаимоотношений наружного и среднего уха, формирование воздухоносных полостей среднего уха. Для нормализации полноценной вентиляции и дренажа тимпанальной полости в послеоперационном периоде значительное внимание уделяют коррекции нарушенных функций слуховой трубы. Чем полнее устранены нарушения дренажной и вентиляционной функций, тем лучше функциональные результаты хирургического лечения, поэтому перед проведением слухоулучшающих операций исследуют состояние основных функций слуховой трубы[8].

Анализ частоты встречаемости ХГСО среди стационарных больных позволяет не только оценить истинную распространенность тяжелых форм заболевания, но и планировать объемы специализированной медицинской помощи, оптимизировать маршрутизацию пациентов и разрабатывать эффективные программы профилактики осложнений. Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях оптимизации системы здравоохранения и необходимости рационального использования коечного фонда[9]. Изучение структуры госпитализированных пациентов с ХГСО, анализ возрастнo-половых характеристик, клинических форм заболевания и частоты развития осложнений яв-

ляются важными компонентами эпидемиологического мониторинга и основой для разработки клинических рекомендаций по ведению данной категории больных.

Выводы. Таким образом частота встречаемости хронического гнойного среднего отита среди стационарных больных оториноларингологического профиля составляет 24,8%, что свидетельствует о высокой актуальности данной патологии в структуре госпитализаций. Наибольшая частота госпитализаций по поводу ХГСО отмечается в возрастной группе 30-50 лет (38,4%), при этом соотношение мужчин и женщин составляет 1,3:1. Структура клинических форм ХГСО среди стационарных больных характеризуется преобладанием мезотимпанита (67,2%) над эптитимпанитом (32,8%), при этом холестеатомный процесс выявляется в 28,5% случаев. Осложненное течение ХГСО наблюдается у 42,6% госпитализированных пациентов, при этом наиболее часто развиваются мастоидит (23,8%) и нейросенсорная тугоухость (31,4%). Внутричерепные осложнения ХГСО диагностируются у 4,2% стационарных больных, среди которых преобладают менингит (2,1%) и абсцесс височной доли мозга (1,4%).

Список литературы:

1. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 624 с.
2. Пальчун В.Т., Крюков А.И., Кунельская Н.Л. Оториноларингология: национальное руководство. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1024 с.
3. Дайхес Н.А., Янов Ю.К., Мильшина В.В. Современные аспекты лечения хронического гнойного среднего отита // Вестник оториноларингологии. - 2021. - Т. 86, № 3. - С. 74-81.
4. Карпищенко С.А., Верещагина О.Е., Станчева О.А. Эпидемиология хронического гнойного среднего отита в Северо-Западном регионе России // Российская оториноларингология. - 2020. - Т. 19, № 4. - С. 45-52.
5. Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Товмасын А.С. и др. Хронический гнойный средний отит: современные принципы диагностики и лечения // Медицинский совет. - 2019. - № 13. - С. 156-162.
6. Лопотко А.И., Мельников М.Н., Бердникова И.П. Хирургическое лечение больных хроническим гнойным средним отитом // Российская оториноларингология. - 2018. - Т. 17, № 6. - С. 78-84.
7. Янов Ю.К., Шпилюк М.А., Ерошенко А.Ю. Осложнения хронического гнойного среднего отита: клинико-эпидемиологический анализ // Вестник оториноларингологии. - 2020. - Т. 85, № 5. - С. 23-29.
8. Monasta L., Ronfani L., Marchetti F. et al. Burden of disease caused by otitis media: systematic review and global estimates // PLoS One. - 2012. - Vol. 7, № 4. - e36226.
9. World Health Organization. Chronic suppurative otitis media: burden of illness and management options. Geneva: WHO Press, 2004. - 84 p.
10. Acuin J., Smith A., Mackenzie I. Interventions for chronic suppurative otitis media // Cochrane Database Syst Rev. - 2000. - № 2. - CD000473.
11. Бойко Н.В., Колесников В.Н., Левченко Е.В. Анализ заболеваемости хроническим гнойным средним отитом в Ростовской области // Российская оториноларингология. - 2019. - Т. 18, № 2. - С. 17-22.
12. Mittal R., Lisi C.V., Gerring R. et al. Current concepts in the pathogenesis and treatment of chronic suppurative otitis media // J Med Microbiol. - 2015. - Vol. 64, № 10. - P. 1103-1116.
13. Dubey S.P., Larawin V. Complications of chronic suppurative otitis media and their management // Laryngoscope. - 2007. - Vol. 117, № 2. - P. 264-267.

Для цитирования: Уринбаева Н.М. Частота встречаемости хронического гнойного среднего отита среди стационарных больных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 183–185. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18900120>